

Detección De Fragilidad Y Deterioro Funcional En Personas Mayores

Detection of Frailty and Functional Decline in Older Adults

Vega Sandra Lis¹

¹Especialista en Gerontología Comunitaria e Institucional, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, vega.sandralis71@gmail.com

Resumen

El objetivo del estudio fue identificar la vulnerabilidad de las personas mayores mediante la evaluación de las capacidades intrínsecas y la aplicación de intervenciones multidimensionales. Se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva y transversal entre mayo de 2024 y marzo de 2025 en el Centro de Salud Primario Antártida Argentina, en La Rioja, Argentina, incluyendo a 50 personas de 60 años o más con comorbilidades crónicas. Se utilizaron la Escala de Fragilidad de Edmonton (EFS) y la Prueba Breve de Desempeño Físico (SPPB) para analizar variables sociodemográficas, funcionales y clínicas. Los resultados mostraron que el 62% de los participantes eran mujeres y las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial (68%), diabetes mellitus tipo 2 (34%) y artrosis (28%). Además, el 42% presentó algún grado de fragilidad según la EFS y el 62% evidenció bajo rendimiento físico en la SPPB, principalmente por lentitud de la marcha y debilidad en miembros inferiores; también se identificaron síntomas depresivos (37%) y pérdida de peso no intencionada (33%). Estos hallazgos reflejan una disminución progresiva de la funcionalidad y una elevada prevalencia de fragilidad y deterioro funcional, lo que resalta la necesidad de implementar estrategias de detección temprana e intervenciones multidimensionales en el primer nivel de atención para prevenir la dependencia y promover un envejecimiento saludable.

Palabras clave: Personas mayores- Fragilidad - Evaluación funcional - Prevención de la dependencia.

Abstract

The aim of this study was to identify the vulnerability of older adults by assessing their intrinsic capabilities and implementing multidimensional interventions. A quantitative, descriptive, cross-sectional study was conducted between May 2024 and March 2025 at the Antártida Argentina Primary Health Center in La Rioja, Argentina, including 50 individuals aged 60 years or older with chronic comorbidities. The Edmonton Frailty Scale (EFS) and the Brief Physical Performance Test (BPPT) were used to analyze sociodemographic, functional, and clinical variables. The results showed that 62% of the participants were women, and the most frequent comorbidities were hypertension (68%), type 2 diabetes mellitus (34%), and osteoarthritis (28%). Furthermore, 42% presented some degree of frailty according to the EFS, and 62% demonstrated poor physical performance on the BPPT, primarily due to slow gait and weakness in the lower limbs. Depressive symptoms (37%) and unintentional weight loss (33%) were also identified. These findings reflect a progressive decline in functionality and a high prevalence of frailty and functional impairment, highlighting the need to implement early detection strategies and multidimensional interventions at the primary care level to prevent dependency and promote healthy aging.

Keywords: Older adults - Frailty - Functional assessment - Dependency prevention

Detection of Vulnerability in Older Adults

1. Introducción

El envejecimiento poblacional ha generado un aumento significativo de personas mayores con comorbilidades crónicas y limitaciones funcionales, constituyendo un desafío creciente para los sistemas de salud, especialmente en el nivel primario de atención. Entre estas condiciones, la fragilidad se destaca como un síndrome clínico dinámico, caracterizado por la disminución de la reserva funcional y la mayor vulnerabilidad a eventos adversos, tales como caídas, discapacidad, institucionalización y muerte. La detección tardía de la fragilidad puede derivar en un deterioro progresivo, aumentando la dependencia y comprometiendo la calidad de vida de las personas mayores. En la provincia de La Rioja, esta problemática se manifiesta con particular relevancia en los centros de atención primaria, donde la demanda de estrategias preventivas y de detección temprana continúa en aumento.

Diversos estudios han demostrado que la fragilidad y el deterioro funcional pueden identificarse de manera temprana mediante herramientas clínicas validadas, lo que permite intervenir antes de que se produzcan daños irreversibles [1-2]. Instrumentos como la Escala de Fragilidad de Edmonton (EFS) y la Prueba Breve de Desempeño Físico (SPPB) se han consolidado como recursos eficaces para evaluar de manera integral el estado físico, cognitivo y social de las personas mayores [3,4]. Estas herramientas permiten clasificar distintos niveles de fragilidad y funcionalidad, orientando la planificación de cuidados personalizados y facilitando la toma de decisiones clínicas que contribuyen a retrasar la progresión hacia la dependencia. A pesar de ello, su aplicación sistemática en muchos centros de atención primaria en Argentina aún es limitada, lo que restringe la capacidad del sistema de salud para responder de manera oportuna a la creciente demanda geriátrica [5,6,7].

En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo detectar la fragilidad y el deterioro funcional en personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, atendidas en el Centro de Salud Primario Antártida Argentina, en la ciudad de La Rioja. Para ello, se emplearon herramientas validadas que permiten evaluar dimensiones clave del envejecimiento, como la funcionalidad física, el estado cognitivo y el entorno social. Los hallazgos obtenidos buscan generar evidencia local que contribuya al diseño de estrategias de detección precoz e intervención integral, promoviendo un envejecimiento saludable y activo desde el primer nivel de atención.

2. Materiales y Métodos

Diseño: estudio cuantitativo, descriptivo y transversal.

Lugar y periodo: Centro de Salud Primario Antártida Argentina, ciudad de La Rioja, Argentina, entre el 2 de mayo de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

Población: personas de 60 años o más con diagnóstico de una o más comorbilidades crónicas, clínicamente estables y que otorgaron consentimiento informado.

Criterios de exclusión: deterioro cognitivo severo que impidiera comprender consignas, condiciones agudas que limitaran la evaluación funcional y negativa a participar.

Instrumentos: se aplicaron la Escala de Fragilidad de Edmonton (EFS) y la Prueba Breve de Desempeño Físico (SPPB). Ambas permiten evaluar de forma integral las dimensiones física, cognitiva y emocional.

- La Escala de Fragilidad de Edmonton (EFS), que evalúa 9 dominios: cognición, estado de salud general, funcionalidad, síntomas depresivos, apoyo social, uso de medicamentos, estado nutricional, continencia y percepción subjetiva del estado funcional. La escala permite clasificar a los individuos en cinco niveles: saludable, vulnerable, fragilidad leve, moderada o severa.
- La Prueba Breve de Desempeño Físico (SPPB), que mide el rendimiento funcional a través de tres componentes: equilibrio estático en tres posiciones (pies juntos,

semi-tándem y tándem), velocidad de marcha en 4 metros, y levantarse de una silla cinco veces consecutivas sin apoyo de brazos. Cada componente se califica en una escala de 0 a 4, con un puntaje total de hasta 12 puntos.

Ambas herramientas fueron seleccionadas por su validez clínica, facilidad de aplicación en contextos de atención primaria y su capacidad para integrar múltiples dimensiones del envejecimiento.

Análisis: se utilizaron estadísticas descriptivas para resumir las variables cuantitativas y porcentajes para las cualitativas.

3. Resultados

La muestra estuvo compuesta por 50 personas mayores, de las cuales el 62% (n=31) correspondió al sexo femenino y el 38% (n=19) al sexo masculino.

Figura 1: Distribución de participantes por sexo.

La mayoría de los participantes fue del sexo femenino, siguiendo la tendencia habitual observada en estudios de población adulta mayor.

En cuanto a la edad, el grupo más representado fue el de 70 a 80 años, con el 46% (n=23) de los participantes, seguido por el grupo de 60 a 70 años (42%, n=18). En menor proporción se registraron personas mayores de 80 años (12%, n=6). La edad promedio fue de 72 ± 7 años en mujeres y 73 ± 7 años en varones.

La evaluación mediante la SPPB mostró que el 62% (n=31) de los participantes presentó bajo rendimiento funcional, mientras que el 38% (n=19) presentó desempeño alto. (Figura 2).

Figura 2: Nivel de desempeño funcional según SPPB

Un porcentaje significativo de participantes presenta limitaciones en capacidades motrices, evidenciando la necesidad de estrategias preventivas para mantener la autonomía funcional.

Figura 3: Desempeño según sexo

En cuanto a los resultados obtenidos a partir de la Escala de Fragilidad de Edmonton (EFS), aplicada a 43 personas, (siete no completaron la evaluación por condiciones de salud o ausencia). Se identificaron varios factores de riesgo clínicamente relevantes: El 37% de los evaluados reportó tristeza o síntomas depresivos, mientras que el 33% manifestó pérdida de peso no intencionada, potencialmente asociada a fragilidad.

Además, el 21% presentó polifarmacia (uso de cinco o más medicamentos diarios) y el 16% refirió olvidos frecuentes en la toma de medicación, lo cual sugiere problemas de adherencia o deterioro cognitivo. Por otra parte, el 7% indicó problemas urinarios.

Según la clasificación global de la Escala de Edmonton, el 58% de los participantes fue considerado sano, sin signos de fragilidad, el 25% vulnerable, con riesgo elevado de progresión hacia la fragilidad, el 12% presentó fragilidad leve y el 5% fragilidad moderada.

Figura 4: Escala de EDMONTON

Más de un tercio de los participantes se encuentra en riesgo de fragilidad o ya presenta signos leves a moderados, lo que subraya la importancia de la detección precoz y de la planificación de intervenciones individualizadas para promover un envejecimiento saludable.

4. Discusión

La evaluación de la fragilidad en personas mayores constituye una herramienta fundamental para anticipar riesgos de deterioro funcional, dependencia y hospitalización. En este estudio, la aplicación de la Escala de Fragilidad de Edmonton (EFS) y la Prueba Breve de Desempeño Físico (SPPB) demostró ser adecuada y eficaz en el contexto de atención primaria, permitiendo una valoración multidimensional que abarcó aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales, fortaleciendo la precisión diagnóstica del estado de vulnerabilidad en los participantes.

Desde el punto de vista metodológico, la selección de sujetos basada en criterios clínicos claros (edad ≥ 60 años, comorbilidades y estabilidad clínica) contribuyó a la homogeneidad de la muestra, permitiendo que los resultados fueran interpretables en relación con los objetivos del estudio. La validación previa de los instrumentos mediante prueba piloto también fue clave para ajustar su aplicabilidad y garantizar la calidad de los datos recolectados.

Los resultados evidenciaron que el 62% de los participantes presentó bajo desempeño funcional, mientras que la evaluación con EFS identificó que más de un tercio de los adultos mayores (42%) se encontraba en riesgo de fragilidad o ya presentaba signos leves a moderados. Entre los factores de riesgo más frecuentes se observaron pérdida de peso, tristeza o síntomas depresivos, polifarmacia y dificultades en la adherencia a la medicación. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que reportan una prevalencia creciente de fragilidad en adultos mayores, especialmente en mujeres, y señalan que el deterioro físico suele ser una de las primeras manifestaciones clínicas del envejecimiento adverso (6)(7).

En cuanto al análisis por sexo, aunque se observó mayor variabilidad en el desempeño funcional de las mujeres, no se detectaron diferencias significativas en los promedios generales, lo que sugiere que el riesgo de fragilidad y deterioro funcional afecta de manera relativamente similar a ambos grupos, pese a la heterogeneidad individual observada en mujeres. Este hallazgo refuerza la importancia de evaluar a todos los adultos mayores independientemente del sexo, considerando factores individuales de riesgo.

La coherencia interna entre SPPB y EFS constituyó un hallazgo relevante: los participantes con bajo desempeño funcional tendieron a ser clasificados como vulnerables o frágiles en la EFS, respaldando la convergencia diagnóstica de ambos instrumentos y su utilidad complementaria en contextos clínicos de atención primaria. Además, el uso de escalas cuantificables permitió reducir el sesgo subjetivo en la evaluación y mejorar la objetividad en la detección de situaciones de riesgo.

Aunque la muestra analizada (n=50) representa el 36,5% del total de adultos mayores identificados (n=137) en el área de cobertura del Centro de Salud Antártida Argentina, que atiende a una población general estimada de 15.000 personas, estos resultados proporcionan evidencia relevante a nivel local sobre el estado de vulnerabilidad de esta franja etaria. Además, sirven como base para el diseño de políticas sanitarias focalizadas. La implementación sistemática de estas herramientas en la práctica cotidiana de atención primaria podría facilitar la detección precoz de situaciones de riesgo, orientar la planificación de cuidados personalizados y promover un envejecimiento saludable, contribuyendo a reducir la progresión hacia la dependencia.

En conclusión, los materiales y métodos empleados en este estudio resultaron adecuados para los objetivos planteados, permitiendo identificar factores críticos asociados a la fragilidad en personas mayores. La implementación sistemática de herramientas validadas, como la Escala de Fragilidad de Edmonton (EFS) y la Prueba Breve de Desempeño Físico (SPPB), en la práctica habitual de atención primaria podría favorecer la detección precoz de situaciones de riesgo, orientar la planificación de cuidados personalizados y promover un envejecimiento saludable. Estos enfoques integrales son fundamentales para prevenir la progresión hacia la dependencia y mejorar la calidad de vida de la población geriátrica.

5. Conclusiones

Los resultados del presente estudio evidenciaron una importante presencia de fragilidad y deterioro funcional en personas mayores con comorbilidades crónicas atendidas en el primer nivel de atención. La aplicación de la Escala de Fragilidad de Edmonton (EFS) y la Prueba Breve de Desempeño Físico (SPPB) permitió identificar que una proporción considerable de los participantes presentaba vulnerabilidad, fragilidad leve o moderada, así como limitaciones en el desempeño físico asociadas principalmente con lentitud de la marcha y disminución de la fuerza en los miembros inferiores.

Asimismo, se identificaron factores clínicos y psicosociales relevantes, como síntomas depresivos, pérdida de peso no intencionada, polifarmacia y dificultades en la adherencia al tratamiento farmacológico, los cuales incrementan el riesgo de progresión hacia la dependencia. La concordancia observada entre los resultados obtenidos mediante ambas herramientas respalda su utilidad complementaria para la detección temprana de situaciones de riesgo en el contexto de la atención primaria de salud.

Finalmente, los hallazgos destacan la necesidad de incorporar de manera sistemática estrategias de tamizaje geriátrico integral en los servicios de atención primaria, acompañadas de intervenciones multidimensionales orientadas a preservar la funcionalidad, fortalecer la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. La identificación precoz de la fragilidad constituye una oportunidad para implementar acciones preventivas que favorezcan un envejecimiento saludable y reduzcan la progresión hacia estados de mayor dependencia.

6. Referencias Bibliográficas

[1] Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014), *Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor*. Madrid, España: Ministerio de Sanidad. [En línea]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/envejecimientoSaludable/fragilidadCaidas/estrategiaSNS/docs/FragilidadyCaidas_personamayor.pdf

[2] Ministerio de Salud Pública (2022), *Guía de fragilidad en personas adultas mayores: criterios prácticos para la valoración e intervención*. Montevideo, Uruguay: MSP. [En línea]. Disponible en: <https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20fragilidad%20en%20personas%20adultas%20mayores%202022.pdf>

[3] M. J. González-Moneo and E. Sánchez-García (2016), "Fragilidad como predictor de mortalidad, discapacidad incidente y caídas en la población española mayor de 65 años," *Rev. Esp. Geriatr. Gerontol.*, vol. 51, no. 4, pp. 223–227, doi: 10.1016/j.regg.2016.01.006.

[4] J. Fernández-Garrido, V. Ruiz-Ros, C. Buigues, R. Navarro-Martínez and O. Cauli (2014), "La relación entre la fragilidad y la soledad en una población de personas mayores no institucionalizadas: un estudio piloto," *Rev. Esp. Geriatr. Gerontol.*, vol. 49, no. 3, pp. 89–92, doi: 10.1016/j.regg.2013.12.005.

[5] M. Gutiérrez-Valencia, M. Izquierdo, M. Cesari, Á. Casas-Herrero and N. Martínez-Velilla (2018), "La evaluación de la fragilidad en el anciano: una necesidad en la práctica clínica diaria," *Rev. Esp. Geriatr. Gerontol.*, vol. 53, no. 1, pp. 43–44, doi: 10.1016/j.regg.2017.06.002.

[6] J. M. Guralnik, L. Ferrucci, E. M. Simonsick, M. E. Salive and R. B. Wallace (1995), "Lower-extremity function in persons over the age of 70 years as a predictor of subsequent disability," *N. Engl. J. Med.*, vol. 332, no. 9, pp. 556–561, doi: 10.1056/NEJM199503023320902.

[7] M. Cesari, M. Prince, J. A. Thiyagarajan, I. A. De Carvalho, R. Bernabei, P. Chan *et al.* (2016), "Frailty: An emerging public health priority," *J. Am. Med. Dir. Assoc.*, vol. 17, no. 3, pp. 188–192, doi: 10.1016/j.jamda.2015.12.016.

